

KUSHON SALTANATIDA DALVARZINTEPA YODGORLIGINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Mamadaminova Barchinoy Boymurodovna
Qarshiyev Fazliddin Olimovich

Termiz Davlat Pedagogika insituti Tarix fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqola Kushon imperiyasi davrida Dalvarzintepa yodgorligi tarixi bo‘yicha olib borilgan arxeologik qazishmalar. Kulollar mahallasining topilmalari. Dalvarzintepa aholisi hayotida dinning o‘rni va ahamiyati. Shu bilan birga judda katta ahamiyatga ega bo‘lgan 1972-yilda topilgan oltin buyumlardan iborat xazina, qisqacha qalamga olingan.

Kalit so‘zi: Kushon davlati, Dalvarzintepa, kulolchilik buyumlari, diniy qarashlar, dalvarzin xazinasini.

Kushon imperiyasi davrining eramizning I-IV asr yodgorliklari orasida Termizdan 60km uzoqlikda Surxondaryo viloyatining Sho‘rchi tumanida joylashgan qadimiy Dalvarzintepa shaharchasi alohida ahamiyatga ega. Ushbu obyektni batafsil o‘rganish 1967-yilda tarixchi Galina Pugachenkova va M.E Masson tomonidan boshlangan. Mana bir necha yildirki bu yerda keng miqyosida arxeologik qazish ishlari olib borilmoqda. Xozir Dalvarzintepada kushonlar davriga oid imoratlarning harobalari ochilgan. Ayniqsa bu ko‘hna shaharning o‘rtasida joylashgan tepalikda, olib borilgan arxeologik qazish ishlari diqqatga sazovordur. Tekshirishlarga qaraganda bu yerda qandaydir katta ma‘muriy binoning harobasi bo‘lgan ekan. Mazkur binoning xonalari orasida bo‘yi 11,6 m ni 9,6 m li xonalar ajralib turardi. Bu xonaning devorlari boshqa devorlarga qaraganda qalinroq bo‘lgan. Qazish davomida bu yerdan ikkinchi darajali xonalar ham topilgan. Kushon podshohlaridan Kanishka davrida Dalvarzintepa shahar sifatida shakillangan Milloddan avvalgi 1-asr oxiri milodning boshlarida Shimoliy Baqtriya hududida Dalvarzintepadan boshqa bunchalik yirik shahar manbalarda qayt etilmagan. Shahar hududida shoh ko‘chalar shuningdek, tor ko‘chalar ham bo‘lgan. Bundan tashqari, Dalvarzintepada kulollar mahallasi ham o‘rganilgan. Kulollar yashaydigan xonalar o‘zining xashamatligi bilan ajralib turgan. Xonalarning devorlari turli bo‘yoqlar bilan naqshlangan. Bu yerdan haykallar ham topilgan, demak kulollar o‘zlariga ancha to‘q bo‘lganlar, xozircha bu yerdan o‘ndan ortiq xumdon qazib o‘rganilgan. Ochilgan xumdonlar ikki qavatli bo‘lib uning pastkisi o‘txona vazifasini yuqorisi esa idishlarni pishiradigan

xona vazifasini bajargan. Topilgan sopol idishlar sifatlilik va chiroylilik bilan farq qilgan. Dalvarzintepa kulollari sopol idishlarni tayorlashda katta muvafaqiyatni qoʻlga kiritganlar. Qazish davomida Dalvarzintepada yuqorida, qayd qilingan topilmalardan tashqari juda koʻp turli tuman, narsalar sopol idishlar, haykallar, taqinchoqlar, kushonlarning tangalari va boshqa nodir buyumlar topilgan. Bu topilmalarning hammasi dalvarzintepada yashayotgan aholining diniy eʼtiqodlari va madaniy hayotining turli tomonlari haqida tasavvur beradi. Bu yerda olib borilgan arxeologik tatqiqotlar yana, shuni koʻrsatadiki bu shaharning poydevori Yunon - Baqtriya shohlari davrida asos solingan ekan. Dushanbe shahrida "Kushonlar davrida Markaziy Osiyo " mavzusida oʻtgan xalqaro simfozimi 1968 yilda ekspeditsiya topilmalari haykal, kulolchilik buyumlari, shahar mudofa inshootlari oʻrganish natijalari asosida Kushon podsholigining dastlabki poytaxti Dalvarzintepaning oʻrnida boʻlgan, degan faraz oldinga surilgan edi.

Dalvarzintepa atrofida bir qancha tepaliklar saqlanib qolgan. Arxeologlar bu tepaliklarni, bir nechtasida qazish ishlari olib borishganda, tepalikning biridan kushon davriga oid ibodatxona topiladi. Ibodatxona bir necha xonalardan iborat boʻlib, xona ichidan budda dini xudolarining haykallari topilgan. Haykallarning hammasi maxalliy baqtriyalik haykaltaroshlar tayorlaganlar. Shuning uchun bu yerda Baqtriya sanʼatining anʼanalari oʻzining yorqin ifodasini topgan. Qadimgi shaharning shimoliy qismida ibodatxonasi va noyob rasmlar topilgan. Mazkur hududda miloddan avvalgi I-asrning boshlarida barpo etilgan budda ibodatxonasining xarobalari topilgan, bu Oʻzbekistondagi eng qadimiy budaviylik ibodatxonasi hisoblanadi. Dalvarzintepaning shimoliy gʻarbiy qismidan Kushon maʼbudalaridan biriga bagʻishlangan ibodatxona topilgan. Shahar devori tashqarisida esa budda ibodatxonasi va aslzodalar dafin etilgan daxma topildi. Asosiy shohkoʻchalardan biri oʻtgan shahar markazida budda majmuasi ulugʻvor haykallari boʻlgan ibodatxona qad koʻtargan. Bu topilmalarning barchasi Dalvarzintepada qadimdan diniy qarashlar yuksak tarzda shakllanganligining dalilidir. Kushon imperiyasi davrida bu yerda shaharlar, tumanlar, turar-joylar gullab yashnagan.

1972-yilda qadimiy shaharchaning koʻchalari oʻrganilayotganda uy deb taxmin qilinayotgan binolardan birida olirligi 36kg boʻlgan oltin xazina topilgan. Oltin buyumlar soni 115 ta ular yombilar, bilaguzuklar, oltin shodalar va boshqa taqinchoqlardir. Xazina podsho amaldorlari boylarga har xil taqinchoq tayorlab beradigan, zargarga tegishli boʻlsa kerak. Xazinadagi burchak shaklda tayorlangan yombilar katta ahamiyatga ega. Ular jami 21ta ammo 10tasida qadimgi kharoshti yozuvi bitilgan. Paleografik jihatdan miloddan avvalgi 1-asrga toʻgʻri keladi.

Xazinada fil suyagidan dunyoda eng qadimiy bo‘lgan shahmat donalari topilgan. Bu topilmalarni g barchasi Dalvarzintepada boy aholi qatlami yashaganligi va bu yerdan topilgan buyumlar shaharning rivojlangan qudratli shaharlar qatorida ekanligidan dalolat beradi. Bu topilmalarning barchasi Dalvarzintepaning Buyuk Kushon davlati poytaxti bo‘lganligining isbotidir. "Olim G.A Pugachenkovaning fikriga ko‘ra, Kushonlarning ilk poytaxti hozirgi Surxondaryo viloyatining Sho‘rchi tumanidagi Dalvarzintepa xarobalari o‘rnida bo‘lgan. Dalvarzintepa xazinasi topilmasi ajdodlarimizning qo‘shni xalqlar va mamlakatlar bilan qadimdan savdo sotiq va madaniy aloqada bo‘lganligidan dalolat beradi. Mintaqamizning Hindiston bilan aloqalarida Shimoliy Baqtriya dastlabki oraliq hudud sifatida katta o‘rin tutardi. Dalvarzintepadan 1972 yilda topilgan oltin buyumlar ichida Hindistonda yasalgan taqinchoqlarning topilishi Kushonlar davrida O‘rta Osiyo — Hindiston aloqalari izchil davom etganligidadir. Ko‘p yillar davomida olib borilgan ilmiy tatqiqotlar, shuni ko‘rsatadiki Dalvarzintepa mashur sivilizatsiya markazlaridan biri bo‘lgan. Dalvarzintepa xazinasi ajdodlarimizning qo‘shni xalqlar va mamlakatlar bilan qadimdan savdo-sotiq va madaniy aloqada bo‘lganligidan darak beradi. Dalvarzinxazinasi Markaziy bankka topshirildi. O‘zbekiston kompartiyasi Markaziy komitetining bosh kotibi Shrof Rashidov qadimshunoslar bilan uchrashdi. 1973-yil 2-aprelda bu topilmalar bo‘yicha matbuot konferensiyasi o‘tkazildi. Shundan so‘ng G.A. Pugachenkovaning“ Dalvarzintepaning badiiy xazinasi” kitobi rus va fransuz tillarida nashr etildi. Murodjon Mahmudovning“ Yombi” qissasi chop etildi. Mahalliy va xorijlik qadimshunoslar Dalvarzintepada qariyb oltmish yildan buyon arxeologik tadqiqot olib borib, bu yerda qadimgi shahar zodagonlari uylari, ishlab chiqarish inshootlari, shu jumladan kulol ustalar mahallasi va xumdonlar, diniy inshootlar, shaharning buddaviylik ibodatxonalari, mudofaa istehkomlarini atroflicha o‘rgangan. Ko‘plab arxeologik ashyoviy manbalar jumladan, yuksak did bilan yaratilgan badiiy san‘at namunalari, badiiy metall buyumlar va hunarmandchilik namunalari topishgan.

Dalvarzintepa yodgorligini o‘rganish. 1989 -yilda yangi bosqichga ko‘tariladi. O‘zbekistonning san‘atshunoslik ekspeditsiyasi bilan Yaponiyaning Tokiodagi Soka Universiteti professori, Arxeologiya insituti professori Kuyuzdo Koto rahbarligidagi ekspeditsiya bilan hamkorlikda ish olib bormoqdalar. Buyuk ipak yo‘li izlari, Kushonlar davridagi diniy etiqodlarning o‘zaro ta’siri va ular Baqtriya Tohariston san‘atida aks ettirilishida yapon va o‘zbek olimlari oldidagi, eng dolzarb ilmiy muomilalar qatorida turadi. Mamlakatimizning boy o‘tmishidan so‘zlovchi bu yodgorlikda joriy yildan amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlar Dalvarzintepani

dunyo ahlini maftun etadigan arxeologik turizm maskaniga aylantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo‘lmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Shokirjon Pidayev "Sirli Kushonlar Saltanati" Toshkent O‘zbekiston SSR Fan "Nashriyoti" 1990.
2. Qarshiyev Fazliddin Termizning o‘rta osiyo xalqlari hayotida tutgan strategik, iqtisodiy va diniy hayotidagi o‘rni. Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari. 2024.
3. Sagdullayev A.S, V.A Kastetskiy. Tarix. Qadimgi dunyo. 6 -sinf o‘quvchilari uchun darslik. Toshkent: "Yangi yo‘l poligraf servis" -2013.
4. Turob Eshboyev. Sho‘rchi shuhrati va inson qudrati. Toshkent 2007.